

Ҳайитов Ҳасан Шерматович

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси, юридик фанлар номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5873627>

СУВ ҚОНУНЧИЛИГИ ҲУЖЖАТЛАРИ ТИЗИМИДА ҚОНУНЛАРНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ ВА ТАВСИФИ

Аннотация: *Ушбу мақолада сув қонунчилиги ҳужжатлари тизимида қонунларнинг юридик табиати ва тавсифи, сувдан оқилона фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлашга оид қонунлар тўғрисида гап боради.*

Сув қонунчилиги ҳужжатлари тизимида сув ресурсларини муҳофаза қилиш, улардан оқилона фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлашга оид қонунлар алоҳида ўринни эгаллайди. Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”¹ги қонуни соҳадаги бош қонунчилик ҳужжати бўлиб, сув қонунчилиги ҳужжатларининг энг биринчи поғонасини эгаллайди. У мажмуавий қонун ҳужжати сифатида, биринчидан, умумий асосларда сув ресурсларидан фойдаланиш ва муҳофаза қилишга оид норма ва талабларни белгилайди; иккинчидан, барча сув қонунчилиги ҳужжатларининг ушбу қонуннинг умумий тамойиллари ва талабларига мос бўлиши лозимлигини ўрнатади; учинчидан, сув бойликларини муҳофаза қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий механизмини белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни бошқа норматив ҳужжатлар – маъмурий, фуқаролик ва ҳ.к. қонунчилик тармоқлари нормалари мажмуи билан алоқадорликда ҳаракат қилади. Хусусан, ушбу қонуннинг табиатга етказилган зарарни қоплашга оид нормалари (49, 51-моддалар) фуқаролик ҳуқуқининг қоидалари билан янада аниқлаштирилади ва ҳ.к. Бундай нормаларнинг мавжудлиги сув қонунчилиги ҳужжатларини қонунчиликнинг бошқа тармоқлари билан алоқасини таъминлашга хизмат қилади.

Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”²ги қонуни бугунги кунда барча сув-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишни ўзида мужассам этади, дея олмаймиз. Чунончи, унда бугунги кунда энг долзарб ҳисобланган фуқароларнинг экологик ҳуқуқлари (хусусан, сувга нисбатан бўлган ҳуқуқ), табиат объектларини муҳофаза қилишнинг экологик механизми, экологик ахборот, экологик суғурта, экологик аудит, экологик ҳалокат зоналарининг ҳуқуқий мақоми, экологик зарарни қоплаш ва ҳақозо каби муносабатлар етарли даражада тартибга солинмаган.

Ҳозирда мамлакатимизда сув ресурсларини муҳофаза қилиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи бир қатор қонун ҳужжатлари қабул қилинган бўлиб, уларни турли ҳуқуқий мезонлар асосида таснифлаш мумкин. Сув ҳуқуқига оид

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси // www.lex.uz.

² Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси // www.lex.uz

юридик адабиётларда ушбу муаммо бўйича турли мазмундаги фикрлар билдирилган. Хусусан, Й.О.Жўраев сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги умумий масалаларни тартибга солувчи қонунларни икки гуруҳга бўлади: махсус, яъни сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш соҳасида юзага келадиган муносабатларни тартибга солувчи ҳамда махсус бўлмаган - яъни гарчанд, қонунчиликнинг бошқа тармоғига мансуб бўлсада, умумий сув ресурсларни муҳофаза қилишга бағишланган нормаларни қамраб олган қонунлар³.

Проф. Ш.Х.Файзиев қонунларнинг сув ресурсларини муҳофаза қилиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солишдаги ўрни, аҳамияти ва ўзига хос хусусиятларини инобатга олиб, уларнинг қуйидаги батафсил таснифини келтиради: комплекс тусдаги бош қонун; экологик муносабатлар йўналишлари бўйича қонунлар; бошқа ҳуқуқ тармоқларининг экологизациялашган қонунлари; экологик ҳуқуқ-тартибот қонунлари⁴. Ушбу олим томонидан таклиф этилган бу тасниф батафсиллиги билан ажралиб туриб, биринчидан, у сув ресурсларини муҳофаза қилиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи қонунларнинг сифат ва миқдор кўрсаткичларини инобатга олади; иккинчидан, бошқа ҳуқуқ соҳаларининг, яъни фуқаролик, хўжалик, меҳнат, молия, маъмурий ва солиқ ҳуқуқи тармоқларининг сув муносабатларига доир нормалари эътиборга олинади; учинчидан, ушбу таснифда сув-ҳуқуқий тартиботни таъминлашга хизмат қиладиган қонунларга ҳам алоҳида урғу берилади.

Таъкидлаш лозимки, бугунги кун янги ислохотлар босқичида мамлакатимизда сув ресурсларини муҳофаза қилиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солиш соҳасида қонун ижодкорлиги жараёни такомиллашиб, янги мазмун касб этмоқда. Хусусан, сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш ва аҳоли саломатлигини муҳофаза қилишга қаратилган халқаро нормаларга мос ҳуқуқий база яратилди, сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш Конституциямизнинг тегишли моддалари ҳамда экологик масалаларга оид ўттизга яқин қонун ва қўшлаб қонуности ҳужжатларида белгиланди.

Шу билан бирга айтиш лозимки, мамлакатимизда сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш муносабатлари соҳасидаги қонунларни танқидий таҳлил қилиш бу борадаги бир қатор муаммолар борлигини кўрсатади:

Биринчидан, сув қонунчилиги ҳужжатлари қўшлаб ҳаволаки нормаларга эга. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”⁵ги қонунда ўндан ортиқ ҳаволаки нормалар мавжуд. Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”⁶ги қонунда сув объектларида, сув объектларининг сувни муҳофаза қилиш зоналари, соҳил бўйи минтақаларида ва санитария муҳофазаси зоналарида, ер ости сувлари ҳосил бўладиган ҳудудларда сувларнинг ва сув объектларининг ҳолатига таъсир этувчи қурилиш, таъмирлаш, тиклаш, ўзан тубини чуқурлаштириш ва портлатиш ишлари, фойдали қазилмаларни қавлаб олиш ва сув ўсимликларини олиш, кабеллар, қувурлар ҳамда бошқа коммуникацияларни ўтказиш, дарахтларни кесиш, бурғилаш, қишлоқ хўжалиги

³ Жўраев Й.О. Экологическое законодательство Республики Узбекистан. //Государство и право, 1996, №6, с. 99

⁴ Файзиев Ш.Х. Теоретические проблемы правового обеспечения экологической политики Республики Узбекистан: Дисс. ... докт. юрид. наук. –Т., 2004, с. 94-95

⁵ Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси //www.lex.uz.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси //www.lex.uz.

ишлари ва ўзга ишларни бажариш тартиби (17-модда), алоҳида давлат аҳамиятига ёхуд алоҳида илмий ёки маданий қимматга эга бўлган сув объектларидан фойдаланиш ва уни таъкиқлаш тартиби (20-модда), сувдан умумий ва махсус фойдаланиш турлари рўйхатини тасдиқлаш (21-модда), сувдан умумий фойдаланиш тартиби (28-модда), сувдан фойдаланувчилар ва сув истеъмолчиларининг ҳуқуқларини чеклаш тартиби (34-модда), сувдан махсус фойдаланиш ёки сувни махсус истеъмол қилиш учун берилган рухсатномани бекор қилиш тартиби (37-модда), танҳо фойдаланиш учун берилган сув объектларини қайтариб олиш тартиби (38-модда), сув объектларини шифобахш сувлар қаторига киритиш тартиби (44-модда), дам олиш ва спорт учун сув объектларидан фойдаланиш тартиби (46-модда), сув объектларидан оқинди сувларни оқизиш учун фойдаланиш тартиби ва шартлари (75-модда), сув объектларидан ёнғинга қарши эҳтиёжлар учун, шунингдек давлат ва жамоатнинг бошқа эҳтиёжлари учун фойдаланиш тартиби (77-модда), сув омборларидан фойдаланиш тартиби (79-модда), кичик дарёларнинг сувни муҳофаза қилиш минтақалардаги корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларнинг хўжалик фаолияти режими (102-модда), сув мониторингини амалга ошириш тартиби (113-модда) билан боғлиқ тўлиқ ёки қисман амалда қўлланилмаётган ҳаволаки нормалар мавжуд.

Ушбу Қонундаги ҳаволаки нормаларни амалда қўллашни таъминлаш мақсадида “Ўзбекистон Республикасида сув мониторингини олиб бориш тартиби тўғрисида”ги ва “Ўзбекистон Республикасида ер ости сувларини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги низомларни қабул қилиш, сув қонунчилигига булоқ сувларини ҳуқуқий муҳофаза қилишга бағишланган алоҳида қоидалар киритиш лозим.

Сув қонунчилигини бошқа қонун ҳужжатлари билан мувофиқлиги ва алоқадорлигини етарли даражада, деб бўлмайди. Масалан, сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш муносабатларини тартибга солувчи қонунларда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ваколатларига бағишланган алоҳида моддалар бўлгани ҳолда, “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги, “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги, “Ер ости бойликлари тўғрисида”ги (Янги таҳрири) қонунларда ушбу фуқаролик жамияти институтининг сув муносабатлари соҳасидаги ваколатлари тўғрисида махсус қоидалар ўрин эгалламаган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни ва “Экологик экспертиза тўғрисида”⁸ги қонунлар ўртасида ҳам муайян тафовутлар мавжуд. “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунда “жамоатчилик асосидаги экология экспертизаси” (27-модда), “Экологик экспертиза тўғрисида”ги қонунда эса, “жамоат экологик экспертизаси” (23-модда) тушунчаси қўлланилган. Қолаверса, юқоридаги қонунларда ушбу экспертиза турини ўтказиши мумкин бўлган субъектлар доирасида ҳам қарама-қаршилиқлар мавжуд, яъни “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунга кўра, ушбу экспертиза тури жамоат бирлашмалари ёки жамоатчилик асосида мутахассисларнинг мустақил гуруҳлари томонидан, “Экологик экспертиза тўғрисида”ги қонунга асосан эса, “нодавлат ноижорат ташкилотлар ва фуқаролар” томонидан амалга оширилиши мумкинлиги

⁷ Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси //www.lex.uz.

⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Экологик экспертиза тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси //www.lex.uz.

тартибга солинган. Бундан ташқари, “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 7-боби экологик назоратга бағишланган бўлиб, унинг таркибига атроф табиий муҳит мониторинги (28-модда) ҳамда давлат атроф табиий муҳит ҳолатини кузатиб бориш хизмати (30-модда) белгиланган. Аммо, “Экологик назорат тўғрисида”ги қонунда бу муносабатлар тартибга солинмаган.

Ўзбекистон Республикаси “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонунининг 86-87-моддаларида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ўз ҳудудларидаги сув объектларидан фойдаланиш масалалари юзасидан фуқаролар ўртасидаги сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли тўғрисидаги низоларни ҳал қилиш ваколатига эгаллиги белгиланган бўлсада, ушбу ваколат 2013 йил 22 апрелда янги таҳрирда қабул қилинган “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”⁹ги қонунида ўз ифодасини топмаган.

Муҳофаза аҳамиятидаги қонунлар, яъни маъмурий ва жиноят қонунчилигида сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш муносабатлари соҳасидаги қонунларнинг ижросини таъминлайдиган маъмурий, жиноий-ҳуқуқий механизмлар тўла ўз ифодасини топмаган, юридик жавобгарлик жазо чоралари лозим даражада белгиланмаган. Хусусан, муҳофаза аҳамиятидаги қонунчилик ҳужжатларида Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунида белгиланган табиатни муҳофаза қилишнинг стандартлари, нормалари, қоидалари ва бошқа норматив-техник талабларини бузиш; корхоналар, иншоотлар, транспорт воситалари ва бошқа объектларни режалаштириш, реконструкциялаш ёки уларни тугатиш чоғида экология норма ва қоидаларни бузиш; давлат экология экспертизаси талабларини бажармаслик; табиатни муҳофаза қилиш объектларини қуриш режаларини, табиатни муҳофаза қилишга доир бошқа тадбирларни бажармаслик; атроф табиий муҳитга зарарли таъсирни ҳисобга олиш қоидаларини бузиш; чиқиндиларни сақлаш, ташиш, улардан фойдаланиш, уларни зарарсизлантириш ва кўмиб юбориш вақтида табиатни муҳофаза қилиш талабларини бузиш; атроф табиий муҳитнинг ҳолати ва унинг ресурсларидан фойдаланиш тўғрисида ўз вақтида ва тўғри ахборот беришдан бош тортиш (47-модда); чиқиндиларни аҳоли пунктлари ерларида, табиатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш, рекреация мақсадларига мўлжалланган ерларда ва тарихий-маданий аҳамиятга молик ерларда, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига, шунингдек табиатни муҳофаза қилиш объектларига ҳамда муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларга зарар етказиш таҳдиди келиб чиқиши мумкин бўлган бошқа жойларда сақлаш ва кўмиб ташлаш (45-модда) каби хатти-ҳаракатлар учун юридик жавобгарлик жазо чоралари ўрнатилмаган.

Бундан ташқари, атроф табиий муҳитнинг биологик жиҳатдан ифлослангирмаслик (21-модда); фалокатлар ва бошқа ҳодисалар натижасида атроф табиий муҳит нормативда белгиланганидан ҳам ортиқроқ даражада ифлосланганлиги тўғрисида жамоатчиликни дарҳол хабардор этиш (30-модда); фавқулодда экология вазиятларда фалокатни бартараф этишга дарҳол киришиш, фалокат ҳақида ва уни бартараф этиш юзасидан кўриляётган чора-тадбирлар тўғрисида дарҳол хабар қилиш

⁹Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси //www.lex.uz.

(38-модда); чиқитсиз ва камчиқит технологияларни жорий этиш, чиқиндиларнинг ҳосил бўлишини камайгириш, уларни зарарсизлантириш ва қайта ишлаш, чиқиндиларни навларга ажратиш, тўплаш, кўмиб ташлаш ва улардан фойдаланиш қоидаларига риоя этиш (41-модда); радиоактив ва кимёвий моддаларни ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш, қўллаш, зарарсизлантириш ҳамда кўмиб ташлаш чоғида экология талабларига, белгиланган нормативлар ва қоидаларга риоя қилиш, уларни қўллашнинг зарарли оқибатлари олдини олиш ва бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш, мазкур нормативлардан ошиб кетилгани тақдирда радиация ва кимёвий хавфсизликни таъминлаш идораларини дарҳол хабардор этиш (42-модда); табиатга зарарли биологик таъсир оқибатларининг олдини олиш ва уларни бартараф этиш тадбирларини амалга ошириш (44-модда) каби мажбуриятлар учун ҳам тегишли ҳуқуқий таъсир чоралари назарда тутилмаган.

Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”¹⁰ги қонунда сувларнинг ва сув объектларининг ҳолатига таъсир этувчи корхоналар, иншоотларни ҳамда бошқа объектларни ишга тушириш (15-модда), шифобахш сувлар қаторига киритилган сув объектларига оқинди сувларни ташлаш (45-модда), тупроқ унумдорлигига ва етиштириладиган кишлоқ хўжалик маҳсулотларига зарарли таъсир қилувчи сувларни кишлоқ хўжалик ерларини суғориш учун бериш (51-модда), сув объектларидан бериладиган сув оқими маромини ўзбошимчалик билан ўзгартириш, рўйхатдан ўтказилмаган сув ажратиш жойларидан ўзбошимчалик билан сув олиш (54-модда), сув объектлари ва гидротехника иншоотлари устидан транспорт воситаларини ҳайдаб ўтиш, шунингдек мўлжалланмаган жойлардан чорва молларини ҳайдаб ўтиш ва суғориш (55-модда), ер ости чучук сувларидан ишлаб чиқариш-техника мақсадлари учун фойдаланиш (58-модда), балиқлар уруғ ташлайдиган жойларга ва уларнинг кишлоқ уялари жойлашган ерларга тупроқ тўкиш, балиқ захиралари ҳолатига ҳамда уларнинг урчиб кўпайиш шароитларига салбий таъсир этувчи бошқа ишларни бажариш (61-модда), ишлаб чиқариш чиқитлари, майший ва бошқа хил чиқитлар ҳамда чиқиндиларни сув объектларига ташлаш, сувларни зарарли моддалар билан булғатиш (99-модда), ер ости сувлари тўпланадиган манбалар теғрасида қаттиқ ва суюқ чиқиндилар тўплаш, ахлатхоналар барпо этиш (101-модда) билан боғлиқ таъқиқлар ҳамда сув олиш иншоотларининг тегишли санитария-техника ҳолатида бўлишини таъминлаш (42-модда) каби мажбуриятлар белгиланган бўлсада, улар тегишли ҳуқуқий таъсир чоралари билан таъминланмаган.

Айтилганлардан ташқари, сув қонунчилиги ҳужжатларида қонунчилик техникасига оид камчиликлар ҳам учрайди. Хусусан, сув қонунчилигида айрим тушунчалар турли маънода ифодаланганлиги ва ушбу тушунчаларни бирхиллаштириш, баъзиларининг маъносини эса аниқлаштириш лозим.

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси //www.lex.uz.